

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: НОВОЕ ВРЕМЯ»

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL «SCIENCE AND EDUCATION: MODERN TIME»

NATIONAL ACADEMY
OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
RESEARCH (NACSIR)

OJS
OPEN
JOURNAL
SYSTEMS

NATIONAL ACADEMY OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
RESEARCH(NACSIR)

**SCIENCE AND EDUCATION:
MODERN TIME**

International Electronic Scientific and Practical Journal

№10 (2024)
Журнал основан в 2023 г.
Ежемесячное научное издание

Адрес редакции:
Республика Казахстан, 010000, г. Астана, проспект Мангилик Ел, С4.6
E-mail: nacsir.nauka@gmail.com

Адрес страницы в сети Интернет: nacsir.kz

Google Scholar

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

Главный редактор:
Абенов Айдос Максатович, *PhD (Казахстан)*

Редакционная коллегия

Сериков Айдос Максатович,
PhD (Казахстан)
С. Айтбаева,
магистр гуманитарных наук (Казахстан)
Аубакиров Максат Отешович,
кандидат педагогических наук (Казахстан)
Бурханов Ермек Нурмакович,
профессор (Казахстан)
Искандаров М.И.,
д.б.н., профессора (Кыргызстан)
Ниязова Т.Д.,
к.т.н., доцент (Узбекистан)
Хужамбердиев А.А.,
PhD (Узбекистан)
Ходжиева А.Б.,
кандидат медицинских наук (Таджикистан)
Борисов Антон Васильевич,
кандидат политологических наук, доцент (Россия)
Ахмедова С.Р.,
кандидат психологических наук, (Азербайджан)
Досина Елена Владимировна,
кандидат филологических наук (Белоруссия)
Курманов Айбол Болатович,
кандидат экономических наук (Кыргызстан)
Чемерисов Сергей Андреевич,
профессор, доктор юридических наук (Казахстан)
Жамбылов Канат Оралович,
профессор, доктор медицинских наук (Казахстан)

Editorial team

Aydos Maksatovich Serikov,
PhD (Kazakhstan)
S. Aitbaeva,
Master of Humanities (Kazakhstan)
Aubakirov Maksat Oteshovich,
Candidate of Pedagogical Sciences (Kazakhstan)
Burhanov Ermek Nurmakovich,
professor (Kazakhstan)
Iskandarov M.I.,
PhD, professor (Kyrgyzstan)
Niyazova T.D.,
Ph.D., associate professor (Uzbekistan)
Khuzhamberdiev A.A., PhD (Uzbekistan)
Khodzhieva A.B., candidate of medical sciences
(Tajikistan)
Borisov Anton Vasilyevich,
candidate of political sciences, associate professor
(Russia)
Akhmedova S.R.,
candidate of psychological sciences, (Azerbaijan)
Dosina Elena Vladimirovna,
candidate of philological sciences (Belarus)
Aybol Bolatovich Kurmanov,
Candidate of Economic Sciences (Kyrgyzstan)
Chemerisov Sergey Andreevich,
professor, doctor of legal sciences (Kazakhstan)
Zhambylov Kanat Oralovich,
professor, doctor of medical sciences (Kazakhstan)

Издатель: National Academy of Scientific and Innovative Research(NAcSIR)

Тематическая направленность: по различным отраслям технических, естественных, медицинских, общественных и гуманитарных наук.

Периодичность: Ежемесячно

Международный научный журнал зарегистрирован в комитете информации, Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

МАЗМҰНЫ/ CONTENT/ СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ДАМБАЕВА ИРИНА ЖАРГАЛОВНА (УЛАН-УДЭ, РОССИЯ) ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ ВУЗА НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ «ОНЛАЙН-ТЕСТ»	5
УЙПАЛАКОВА ДИНАРА МУКАНОВНА, ТӨЛЕУШОВА АЙНҰР ТӨЛЕНДІҚЫЗЫ, КЕРИМБАЕВА ВЕНЕРА ЖАРАСОВНА, АДІЛЬБЕКОВА АЙЖАН ЖАРЫЛКАСЫНОВНА (АЛМАТЫ, КАЗАҚСТАН) СЫМСЫЗ ЖЕЛІНІ МОДЕЛДЕУ .	9
УЙПАЛАКОВА ДИНАРА МУКАНОВНА, ТӨЛЕУШОВА АЙНҰР ТӨЛЕНДІҚЫЗЫ, ТАЛПАҚОВА БАЛЖАН ӘУЕЗХАНҚЫЗЫ, АДІЛЬБЕКОВА АЙЖАН ЖАРЫЛКАСЫНОВНА (АЛМАТЫ, КАЗАҚСТАН) РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ, КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ СОВРЕМЕННОЙ СМАРТ-ФЕРМЫ	14
SAYA ZAITOVA (ASTANA, KAZAKHSTAN) A COMPARATIVE ANALYSIS OF URBAN CADASTER DEVELOPMENT IN REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AND BRAZIL	19
НУРКАСЫМОВА САУЛЕ НУРКАСЫМОВНА, ҚАЗЫМУХАН АБЫЛАЙ БАҚТЫБАЙҰЛЫ (АСТАНА, ҚАЗАҚСТАН) ЭНТРОПИЯ ӨЗГЕРІСІН ТЕРМОДИНАМИКА ПРОЦЕСТЕРІНІҢ ЕСЕПТЕРІНДЕ ҚАРАСТЫРУ	29
МУКУШЕВ ӘМІРБЕК ҚАЙРАТҰЛЫ (АСТАНА, ҚАЗАҚСТАН) РЕ ТАҚЫРЫПҚА НЕГІЗДЕЛГЕН МАШИНАЛЫҚ ОҚЫТУ АЛГОРИТМДЕРІН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ ЗИЯНДЫ ПРОГРАММАЛАРДЫ АНЫҚТАУ	36
АСАНХАН БЕЙБАРЫС АХМЕТЖАНҰЛЫ, САГИТОВА ГУЗАЛИЯ ФАРИТОВНА (ШЫМКЕНТ, ҚАЗАҚСТАН) ТОЗҒАН ШИНАЛАРДЫҢ ПИРОЛИЗ ӨНІМДЕРІН ҚОЛДАНУ ЖОЛДАРЫ	42
SAULE ANUARKHANOVNA NUKENOVA, AIZHAN MALIKOVNA VATYRBAEVA (ALMATY, KAZAKHSTAN) RESEARCH ON THE QUALITY AND SAFETY OF GOAT'S MILK IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS FOR COW'S MILK	45
ЛОГВИНЕНКО ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (ПАВЛОДАР, КАЗАХСТАН) ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОТОТИПИРОВАНИЯ НА БАЗЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛАБОРАТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА	49
САЛЕН АРМАН ОРЫМБАЙҰЛЫ (АСТАНА, КАЗАХСТАН) ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ	54
ТЕМІРБАЙ АЙНҰР ЕРҒАЛИҚЫЗЫ, ӘЛИЯКБАР СЫМБАТ АСЫЛБЕКҚЫЗЫ, ЫСҚАҚОВА ЗЕЙНЕП ҰЗАҚБАЙҚЫЗЫ, ХАМИТОВА ДИАНА АЙДАРКЕЛДИНОВНА, ҚОЙШЫҒАРИНА САБИНА ЖАНДОСҚЫЗЫ, БЕРИСТЕНОВ АЙДАРБЕК ТАЙНИГАЗЫНОВИЧ (АСТАНА, ҚАЗАҚСТАН) ЖЕР КАДАСТРЫНДА ЗАМАНАУИ GPS ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНУ	58
ДОСЫБЕКОВА ГУЛЬНАР ИБРАЙХАНОВНА (КЕНТАУ, КАЗАХСТАН) МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ ТЕЛ	61
PIROVA RASHIDA QUDRATOVNA, SHOYQULOV SHODMONKUL QUDRATOVICH (KARSHI, UZBEKISTAN) USING PYTHON TO CALCULATE THE ROBUSTNESS OF INFERENCE IN CATEGORICAL RULE SYSTEMS	65

ХАМИТОВА БАРНА МАХАМАТОВНА, ЖАПБАРОВА ГУЛЬБАНАУ БЕКТУРГАНОВНА (ШЫМКЕНТ, ҚАЗАҚСТАН) ӨСІМДІК КОМПОНЕНТТЕРІ НЕГІЗІНДЕ ДАЙЫНДАЛҒАН СҮТ ДЕСЕРТИНІҢ ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ	70
ГУБАЙДУЛЛИН КУМИСКАЛИ ЖУБАНШЕВИЧ, ИСКАКОВ РИНАТ НУРЖАНОВИЧ (УРАЛЬСК, КАЗАХСТАН) ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ, НА ОСНОВЕ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ	73
ЖУНУСБЕКОВА ГУЛДЕН ЕРМУХАНОВНА, МОМБЕКОВА ИНАБАТ БАҚЫТҚЫЗЫ, ИСАБАЕВА САЯЖАН САЯТОВНА (ҚАРАҒАНДЫ, ҚАЗАҚСТАН) АҚШАТАУ КЕН ОРНЫНА АРНАЛҒАН БАРЛАУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ЖОБАСЫ	75
ГУЛАМОВ АЗАМАТ ЭШАНКУЛОВИЧ, ЭШМИРЗАЕВ АЛИШЕР ПАРДАЕВИЧ, ХАКИМОВА МОХИНУР АЗАМАТ КИЗИ (ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН) ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК МОТОВИЛА НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РАЗМАТЫВАЕМЫХ КОКОНОВ	79
ВОВАТОВ ULUG'BEK AMIROVICH (TOSHKENT, O'ZBEKISTON) PILLA DURAGAYLARIDAN ISHLAB CHIQRILGAN XOM IPAKNING XUSUSIYATLARI TADQIQOTI	83
AZAMATOV UCHQUN NEMATOVICH, ISLAMBEKOVA NIGORA MURTAZAYEVNA, GULAMOV AZAMAT ESHANKULOVICH, UMURZAKOVA XALIMA XABIBULLAYEVNA (TOSHKENT, O'ZBEKISTON) TABIIY IPAKDAN ESHILGAN IP VA KOSTYUMBOP TO'QIMA ISHLAB CHIQRARISH	86
AXMEDOV JAXONGIR ADXAMOVICH, SOBIROV QO'ZIBOY ERKINOVICH, TOLBAYEVA SHULPON ISLOM QIZI, ULASHEV MIRSAID O'ROL O'G'LI (TOSHKENT, O'ZBEKISTON) NAVSIZ PILLALARDAN CHIZIQLI ZICHLIGINI NAZORAT QILMASDAN IPAK KALAVALARI OLISH	91
USMONOVA SHAXNOZA ANVAROVNA, UMURZAKOVA XALIMA XABIBULLAYEVNA, UMAROVA GOVXAR ABDURAXIMOVNA (TOSHKENT, O'ZBEKISTON) TAKRORIY YETISHTIRILGAN PILLALAR QOBIG'INI XUSUSIYATLARI.....	97
ЮСУПХОДЖАЕВА ГУЛНОЗ АБДУХАННАНОВНА, МИРЗАХОДЖАЕВ БАХТИЁР АНВАРОВИЧ, ДЖУМАНАЗАРОВА ДИЛРАБО БАХРОМ ҚИЗИ (ТОШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН) ТҮТ ИПАК ҚҰРТИ ПИЛЛАСИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ЧУВИШДАГИ ТАЖРИБА НАТИЖАЛАРИ	103
ИДИРҒАЛИЕВА АЙДАНА АЙБАРҚЫЗЫ (АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН) ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ УСИЛЕНИЯ ПЛОСКИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПРИ ПРОДАВЛИВАНИЯ	106
МУХАНБЕТЖАНОВ БЕКБОЛАТ МЕРГАЛИМОВИЧ, АБАЙДУЛЛИН ЗИНУР КАБИРОВИЧ, КАЛЕШЕВА ГУЛЬМИРА ЕРМУХАМБЕТОВНА (ОРАЛ, ҚАЗАҚСТАН) КЕН ОРЫНДАРЫНДА ГИДРАВЛИКАЛЫҚ СЫНУДЫ ЖҮРГІЗУДІ ТАЛДАУ	110
ГУБАЙДУЛЛИН КУМИСКАЛИ ЖУБАНШЕВИЧ, АЛИКҰЛЫ АБАЙ (УРАЛЬСК, КАЗАХСТАН) ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИЙ ОСНОВАНИЯ РЕЗЕРВУАРОВ, ПРОЕКТИРУЕМОЙ НА СЛАБОНЕСУЩИХ ГРУНТАХ	115
ГУБАЙДУЛЛИН КУМИСКАЛИ ЖУБАНШЕВИЧ, СӘНДІ ӘДІЛ ЕРЖАНҰЛЫ (УРАЛЬСК, КАЗАХСТАН) ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ	118
ТЛЕККАБЫЛОВ ЧИНГИС МАЛИКОВИЧ (ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, ОРАЛ.) ОРГАНИКАЛЫҚ ТҮТҚЫР ӨНІМДЕРДІ ҚОЛДАНА ОТЫРЫП, ГИДРОФОБТЫ ТОПЫРАҚТЫ СЕБУ АРҚЫЛЫ ОҚШАУЛАУ ЖАБЫНДАРЫН ЖӨНДЕУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ.....	121

ОТАРОВ БОЛАТ АБУТАЛЫКОВИЧ (ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, ОРАЛ Қ.) БУЛАНУДАН МҰНАЙ ЫСЫРАБЫН ҚЫСҚАРТУДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫН ТАҢДАУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ.....	125
ТУЛЕПБЕРГЕНОВА АСЕМ АСЫЛАНБЕКҚЫЗЫ (ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, ОРАЛ Қ.) ТОПЫРАҚТЫҢ ФИЗИКАЛЫҚ-МЕХАНИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІНІҢ ИНЪЕКЦИЯЛЫҚ ҮРДІСТЕР ПАРАМЕТРЛЕРІНЕ ӘСЕРІ.....	128
БЕРДІҰЛЫ ЕРНҰР (ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, ОРАЛ Қ.) СУ АСТЫ ҚҰБЫРЫНЫҢ ЖӨНДЕЛЕТІН УЧАСКЕСІНІҢ ҚАЖЕТТІ ЖОСПАРЛЫ-БИІКТІК ЖАҒДАЙЫН АНЫҚТАУ.....	131
АЙДАРОВА АЙДАНА АЙДАРҚЫЗЫ (АСТАНА ҚАЛАСЫ, ҚАЗАҚСТАН) ГОСТ 34.11- 2018 СТАНДАРТЫНДАҒЫ S, P ЖӘНЕ L ТҮРЛЕНДІРУЛЕРІНЕ ШОЛУ.....	134